

Projecte de ciència ciutadana:

(Indica el nom del projecte)

Valoració de les dimensions de projectes de ciència ciutadana per la generació de recomanacions des d'una perspectiva inclusiva i transversal per fer front al canvi climàtic.

Accessibilitat	Inclusivitat	Identificació de problemàtiques	Coneixement	Impacte polític	
<p><i>Com de fàcil és accedir al projecte? És intuïtiu? Quines dificultats i barreres t'has trobat per accedir?</i></p>	<p><i>Creus que és inclusiu per a qualsevol persona independentment d'edat, gènere, nivell educatiu i ingressos, competències digitals, llengua, ètnia o d'altres situacions socials?</i></p>	<p><i>El projecte ajuda a posar en evidència preocupacions o problemes socials i/o ambientals d'un determinat territori? Quins?</i></p>	<p><i>Creus que pot ajudar a aprendre sobre la temàtica? Penses que pot incitar a l'acció per la causa? El projecte potencialment pot generar coneixement experiencial o científic sobre la temàtica que aborda? De quin tipus?</i></p>	<p><i>Creus que el projecte pot ser útil per generar recomanacions de polítiques públiques entorn el canvi climàtic, la preservació del entorn natural o de la millora d'aspectes socials?</i></p>	

Alt

Nivell de cada dimensió

Col·loca els positius amb les teves percepcions del projecte per cada una de les dimensions que consideris. El nivell de cada un dels paràmetres ve indicat en l'eix vertical. On nivell alt significa, per exemple, que el projecte és altament accessible i nivell baix podria dir que té problemes de inclusivitat.

Baix

